

INSON HUQUQLARINI SHAKLLANISH TARIXI

Nasiriddinova Oydin Tangriyevna
TKTI "Ijtimoiy-siyosiy fanlar" kafedrasida dotsenti,
Yuridik fanlar nomzodi

Insonlarning ajralmas huquqlarga ega ekanligi haqidagi g'oya ko'plab madaniyatlar va qadimiy an'analardan kelib chiqqan. Muhtaram hukmdorlarning ko'plab misollari va insoniyat tarixidagi eng muhim qonunlar to'plami bizga inson huquqlarida o'zida mujassamlangan qadriyatlar na "G'arb ixtirosi" va na XX asr ixtirosi ekanligini ko'rsatadi. Ular insonning umuminsoniy ehtiyojlariga, adolat talablari va izlanishlariga javob bo'ldi. Har bir xalq jamoasining o'ziga xos ideallari va adolatni ta'minlash tizimlari mavjud bo'lib, ular an'analarning shaklida - og'zaki yoki yozma ravishda saqlanib qolgan, ammo bu an'analarning hammasi ham bugungi kungacha saqlanib qolgan.

Qirol Xammurapining qonun kodeksi (Iroq, miloddan avvalgi 2000 y.) bu Bobil hukmdori tomonidan tuzilgan birinchi yozma qonunlar to'plamidir. Unda "saltanatni adolatli boshqarishga, yovuz va zolimlarni yo'q qilishga, kuchlilarning kuchsizlarga zulm qilishiga yo'l qo'ymaslikka, ... mamlakatni ma'rifatga aylantirishga va xalq farovonligini oshirishga" va'da berdi.

Qadimgi Misr fir'avni (taxminan eramizdan avvalgi 2000-yillar) o'z qo'l ostidagilarga shunday ko'rsatma bergani keltiriladi: "Yuqori yoki Quyi Nildan arizachi kelganida, hamma narsa qonunga muvofiq amalga oshirilganligiga, odatlarga rioya qilinganiga va har bir kishining huquqlariga rioya qilinganligiga ishonch hosil qiling. inson hurmat qilinadi".

Kir xartiyasi (Eron, miloddan avvalgi 539 y.) Fors shohi Kir tomonidan o'z mamlakati xalqi uchun tuzilgan. Nizomda xalqning erkinlik va xavfsizlik huquqi, diniy bag'rikenglik, erkin harakatlanish, qullikdan ozod bo'lish, ayrim ijtimoiy va iqtisodiy huquqlar tan olindi.

Konfutsiy ta'limoti (taxminan miloddan avvalgi 500-yillar) "ren" kontsepsiyasiga asoslanadi, uning asosiy g'oyasi boshqa odamlarga rahm-shafqat va muhabbatdir. Konfutsiy aytganidek: "O'zingizga orzu qilmagan narsani boshqalarga ham tilama". Konfutsiylik bo'yicha xitoylik ekspert, IHUD loyihasini yaratishda faol ishtirok etgan doktor Pen Chan inson huquqlarini himoya qilish g'oyasi inson huquqlarini himoya qilish ta'limotiga asoslanadi, deb hisoblaydi.

Milodiy VIII asr boshlarida Imom Ali ibn al-Husayn o'zining "Huquqlar to'g'risidagi xabari" ni yozdi. Bizga ma'lumki, ushbu maktub o'sha davrda inson huquqlariga bo'lgan munosabatning hujjatli dalili bo'lib, inson huquqlari tushunchasiga salbiy emas, balki ijobiy yondashishga qaratilgan ilk urinish edi. Uslubiy jihatdan ushbu maktubda 50 ta shunday inson huquqlari ro'yxati keltirilgan bo'lib, ular ruhiy jihatdan ilk islomning qarashlarini aks ettiradi.

Mande Xartiyasi yoki Kurukan Fuga (milodiy 1236 yil) G'arbiy Afrika davlatlarining og'zaki an'analarni kodlashtirib, markazsizlashtirish, atrof-muhitni

muhofaza qilish, inson huquqlari va madaniy xilma-xillik kabi tamoyillarni himoya qildi.

Zulucha “ubuntu” (insoniyat) so‘zi bilan ifodalangan dunyoga afrikalik qarashlar insonparvarlik mohiyatini aks ettiradi. Bu kontsepsiya jamiyatning barcha a‘zolariga hurmat, mehmondo‘stlik va saxovatlilik muhimligini mukammal ta’kidlaydi. “Inson boshqa odamlar davrasida shaxsga aylanadi” iborasi “Ubuntu” so‘zining ma’nosini eng yaxshi ifodalaydi va bu tushuncha umuman inson huquqlari bilan bevosita bog‘liq. Inson boshqa odamlarning davrasida shaxsga aylanadi.

Har bir tarixiy bosqichda zulmga qarshi norozilik ovozlari eshitildi, lekin uzoq vaqt davomida insonning ozodlik yo‘llari haqidagi tasavvurda aniqlik yo‘q edi. Biz zamonaviylik sari qadam tashlaganimizda, bu ovozlari va bu qarashlar ijtimoiy himoya dasturlariga aylandi va ba‘zan milliy konstitutsiyalarda mustahkamlandi.

Asrlar davomida butun dunyo sivilizatsiyalarida insonning umuminsoniy huquqlari g‘oyasi qadr-qimmat va hurmat tushunchalari atrofida rivojlanib kelgan. Biroq, huquqlarni hurmat qilish g‘oyasining qonunlarda mustahkamlanishi uchun ko‘plab avlodlarning sa‘y-harakatlari kerak edi. Ko‘pincha tarixiy tajriba bizni inson huquqlarini qonun darajasiga ko‘tarishga undaydi. Boshqa madaniyatlar tarixi haqidagi bilimlarimiz ortib borar ekan, boshqa madaniyatlarda ham inson huquqlarini qonunchilik yo‘li bilan o‘rnatishga urinishlarning tarixiy dalillarini topishimiz shubhasiz.

Huquqlar to‘g‘risidagi Bill - bu odamlar umumiy va xususan, yer yuzidagi har qanday hukumatning xohishlariga qarshi bo‘lgan narsadir; Bu hech qanday adolatli hukumat inkor eta olmaydigan narsa (Tomas Jefferson, 1787-yil).

689-yilda Angliya parlamenti qirolning o‘z ishlariga aralashuviga endi toqat qilmasligini e‘lon qilgan qonun qabul qildi. Huquqlar to‘g‘risidagi Bill deb nomlanuvchi ushbu hujjat monarxga parlament roziligisiz qonunlarni to‘xtatib turishni taqiqlagan, parlament a‘zolarining erkin saylanishini nazarda tutgan va parlamentdagi so‘z erkinligiga sud yoki boshqa joyda e‘tiroz bildirish mumkin emasligini e‘lon qilgan.

Gyugo Grotsiy (1583-1645) Xalqaro huquq fanining asoschisi sifatida keng tanilgan. U o‘zining “Urush va tinchlik huquqi to‘g‘risida” gi kitobida “tabiiy qonun” ga asoslangan umumiy tamoyillar tizimini taqdim etadi, uning fikricha, mahalliy qonunlar va urf-odatlardan qat’i nazar, barcha xalqlarni birlashtirishi kerak. XVII – XVIII asrlarda Yevropaning ayrim faylasuflari “tabiiy huquqlar” tushunchasini ishlab chiqishda davom etdilar.

Jon Lokk (1689) har bir inson tug‘ilgandanoq ma‘lum huquqlarga ega va bu huquqlar hukumatlar yoki ularning qonunlari tomonidan berilmaydi, degan nazariyani ishlab chiqdi. Qolaversa, hukumatning qonuniyligi, mohiyatan, bu tabiiy huquqlarni qay darajada hurmat qilishiga bog‘liq. Insonning tabiiy huquqlaridan ma‘lum huquqiy kafolatlar kelib chiqishi kerakligi haqidagi g‘oya tobora e‘tirof etilib, bir qator mamlakatlar konstitutsiyalarida o‘z aksini topila

boshlandi. Inson huquqlari bu g'oyani hukumatlar va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlar tizimiga aylantirdi.

1776-yilda Shimoliy Amerikadagi Britaniya mustamlakalarining aksariyati AQSH Mustaqillik Deklaratsiyasi bilan Britaniya imperiyasidan mustaqilligini e'lon qildi. Deklaratsiya asosan Lokk va Monteskyuning insonning "tabiiy huquqlari" haqidagi nazariyalariga asoslangan edi. Hukumat tomonidan erkinliklarni himoya qilish hamma narsaning zamirida, degan ishonchga asoslanib, Deklaratsiyada huquqlarning daxlsizligi, inson huquqlarini himoya qilish, so'z, matbuot, petitsiya va yig'ilish erkinligi, huquq kabi tushunchalar himoya qilingan. Har qanday siyosiy ittifoqning maqsadi insonning tabiiy va ajralmas huquqlarini ta'minlashdir. Bu huquqlar erkinlik, mulk, xavfsizlik va zulmga qarshilikdir. Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi va boshqalar.

1789-yilda fransuzlar o'z mamlakatlarida monarxiyani ag'darib, birinchi Fransiya Respublikasini barpo etishdi. Frantsiyaning Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi inqilob natijasida vujudga kelgan va ruhoniylar, zodagonlar va oddiy fuqarolar vakillari tomonidan yozilgan bo'lib, ular shu tariqa Volter, Monteskye, ensiklopediyachilar, Russo kabi ko'zga ko'ringan pedagoglar g'oyalarini hayotga tatbiq etishgan. Deklaratsiyada monarxiyaning siyosiy va huquqiy tizimi keskin tanqid qilinib, "erkinlik, mulk, xavfsizlik va zulmga qarshilik" insonning tabiiy huquqlari sifatida belgilandi. Deklaratsiya monarxiya davrida mavjud bo'lgan aristokratik imtiyozlar tizimini qonun oldida tenglik tamoyiliga almashtirdi. Biroq, uning teng huquqlilik tamoyillari va konsepsiyalarini amalga oshirish uchun uzoq vaqt kerak bo'ldi. O'sha paytda jamiyatda chuqur adolatsizlik hukm surdi va deklaratsiyani amalga oshirish uchun bir necha avlodning sa'y-harakatlari talab qilindi.

"Tabiatiga ko'ra, mutlaqo erkin, teng va mustaqil bo'lgan hech kim o'z roziligisiz boshqa birovning siyosiy hokimiyatiga bo'ysunishi mumkin emas",- Jon Lokk.

XIX-XX asrlarda inson huquqlari bilan bog'liq bir qancha muammolar birinchi o'ringa chiqdi va xalqaro miqyosda hal etila boshlandi. Bular, birinchi navbatda, quldorlik, krepostnoylik, g'ayriinsoniy mehnat sharoitlari va bolalar mehnati muammolari edi. Taxminan shu davrda inson huquqlariga oid birinchi xalqaro shartnomalar qabul qilindi. Garchi bu shartnomalar huquqlarni himoya qilish bo'yicha samarali choralarni taklif qilgan bo'lsa-da, ular baribir davlatlar o'rtasidagi o'zaro majburiyatlarga asoslangan edi. Bu ularning majburiyatlari bevosita inson huquqlari egalari bilan bog'liq bo'lgan zamonaviy inson huquqlari shartnomalariga keskin zidligini ochib beradi.

XIX asr boshlarida Angliya va Fransiya quldorlikni noqonuniy deb e'lon qildi va 1814-yilda Angliya va Fransiya hukumatlari qul savdosini bostirishda hamkorlik qilish uchun Parij shartnomasini imzoladilar. 1890-yildagi Bryussel konferensiyasida qullikka qarshi qonun imzolandi va keyinchalik o'n sakkizta davlat tomonidan ratifikatsiya qilindi. Shu bilan biz Afrika qul savdosiga chek qo'yish niyatida ekanligimiz e'lon qilinadi.

To'yib-to'yib qul bo'lgandan ko'ra, ochlikdan o'lgan afzal.

Biroq, bu majburiy mehnat va doimiy ravishda suiiste'mol qilinadigan mehnat sharoitlari muammosini hal qilmadi. Hatto 1926-yildagi Qul savdosi va qullikka qarshi kurash to'g'risidagi xalqaro konventsiya ham qullikning barcha ko'rinishlariga barham berishga qaratilgan bo'lsa ham, 1940-yillargacha majburiy mehnatdan kundalik foydalanishni to'xtata olmadi.

1919-yilda Xalqaro Mehnat Tashkilotining (XMT) tashkil etilishi umumiy va mustahkam tinchlikka faqat ijtimoiy adolat tamoyili orqali erishish mumkinligi haqidagi g'oyani amalga oshirdi. XMT samarali mehnat, erkinlik, tenglik, xavfsizlik va mehnatkashlarning qadr-qimmatini himoya qilish uchun munosib sharoitlarni ta'minlaydigan xalqaro mehnat standartlari tizimini ishlab chiqdi.

XMT faoliyatining yo'nalishlaridan biri bu bolalar mehnatidan, ayniqsa uning eng og'ir shakllarida ekspluatatsiya qilinishiga qarshi kurashdir. Bugungi kunda bu ish ko'plab yo'nalishlarni o'z ichiga oladi, jumladan, Xalqaro mehnat tashkilotining bolalar mehnatining eng yomon shakllari to'g'risidagi 182-sonli Konventsiyasi va mehnatga layoqatlilikning eng kam yoshi to'g'risidagi 138-sonli konvensiyasi kabi xalqaro shartnomalarni ilgari surish.

1899-yildan 1977-yilgacha xalqaro gumanitar huquq sohasida ko'plab muhim shartnomalar tuzildi va ular birinchi bosqichda davlatlar o'rtasidagi hamkorlikning yangi yo'nalishini belgilab berdi. Xalqaro gumanitar huquq qurolli mojarolarni huquqiy sohaga kiritadi. Shubhasiz, barcha holatlarda, masalan, mahbuslarga nisbatan xalqaro gumanitar huquq va inson huquqlari hurmat qilinishi kerak. Biroq, xalqaro gumanitar huquq nizoli vaziyatlar uchun, masalan, qurol va harbiy taktikadan foydalanishga ruxsat berish bo'yicha maxsus choralarni batafsilroq tavsiflaydi.